

**ISENÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU AO
CONTRIBUINTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) E
DE PORTADORES DE DOENÇAS RARAS E/OU INCURÁVEIS QUE ESTEJA EM
TRATAMENTO.**

**EXEMPTION FROM URBAN PROPERTY AND LAND TAX - IPTU TO
TAXPAYERS DIAGNOSED WITH MALIGNANT NEOPLASIA (CANCER) AND
CARRIERS OF RARE AND/OR INCURRABLE DISEASES WHO ARE UNDER
TREATMENT.**

Doi: 10.5281/zenodo.8156652

Edno João Leite Filho *

Synara Silva Reis **

Maria Alvinia Cunha Pereira da Silva ***

Tales Gabriel Barros e Bittencourt ****

RESUMO

IPTU significa Imposto Predial e Territorial Urbano, refere-se de um tributo municipal cobrado daqueles que possuem um ou mais imóveis em seu nome, residenciais ou comerciais, no município de Iporá Goiás há lei vigente que garante a isenção do IPTU, que é a dispensa do pagamento do imposto, para contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) e de portadores de doenças raras e/ou incuráveis que esteja em tratamento, sendo um direito regulamentado por lei. Ou seja, o município institui o IPTU, e ao fazê-lo, opta por dispensar o pagamento em determinados casos.

Palavras-chave: IPTU. Isenção. Doenças Incuráveis.

* Graduando em Direito pela Faculdade de Iporá, GO. E-mail: ednojoao95@gmail.com

** Graduanda em Direito pela Faculdade de Iporá, GO. E-mail: synarasilvareis1995@gmail.com

*** Orientadora, Graduada em Direito pela Universidade de Rio Verde – Go – UniRV- e Pós Graduada em Constelação Sistêmica Familiar. E-mail: mariaalvinacunha@hotmail.com

**** Orientador, Graduado em Direito pela Universidade de Rio Verde – Go – UniRV – Advogado, Pós Graduado em Direito e Processo Civil. E-mail: talesgabriel@hotmail.com

ABSTRACT

IPTU stands for Property and Urban Territorial Tax, refers to a municipal tax levied on those who own one or more properties in their name, residential or commercial, in the municipality of Iporá Goiás there is a current law that guarantees the exemption from property tax, which is the exemption from the payment of the tax, for taxpayers diagnosed with malignant neoplasm (cancer) and carriers of rare and/or incurable diseases that are under treatment, being a right regulated by law. That is, the municipality establishes the property tax, and in doing so, chooses to waive payment in certain cases.

Keywords: IPTU. Exemption. Incurable Diseases.

INTRODUÇÃO

A LEI Nº 1.744, DE 21/05/2019, dispõe sobre a isenção de imposto predial e territorial urbano - IPTU ao contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) e de portadores de doenças raras e/ou incuráveis que esteja em tratamento e dá outras providências. O imposto territorial Urbano tem como fato gerador o domínio útil ou posse do imóvel localizado na zona urbana do município. O imposto incide sobre o imóvel, grava-o independentemente de seu proprietário, e não sendo quitado nas épocas oportunas, acompanha-o nas sucessivas transferências de propriedade, domínio útil ou posse, constituindo ônus real sobre o mesmo.

Visando beneficiar contribuintes possuidores de doenças incuráveis a prefeitura de Iporá Goiás, juntamente com corpo administrativo trouxe projeto de lei que busca isentar tais contribuintes do imposto, sendo aprovado no ano de 2019, esta lei vem garantindo o direito a cidadãos de se absterem de arcar com os custos anuais do tributo.

A lei Nº 1.744, DE 21/05/2019 traz em seu artigo primeiro que:

Desde que cumpridas às exigências legais, fica isenta do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, a única matrícula e seu respectivo terreno pertencente ao contribuinte que esteja ele próprio, seu cônjuge, ascendente de primeiro grau ou descendente de primeiro grau, diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) e portadores de doenças raras e/ou incuráveis, que esteja em tratamento decorrente da doença, que comprove esta condição, mediante laudo pericial, desde que o imóvel seja a única propriedade do requerente ensejadora a ocorrência do fato gerador do imposto pertencente ao núcleo familiar e que nela resida.

Conforme previsto na legislação o administrador público municipal poderá perdoar total ou parcialmente qualquer imposto ou taxa desde que incida nas hipóteses previstas e descritas acima.

ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O pedido de isenção está fundamentado na Lei 1.744 de 21 de maio de 2019 que dispõe da Isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ao Contribuinte Diagnosticado com Neoplasia Maligna e de portadores de Doenças Raras e/ou incuráveis que estejam em tratamento.

A população da cidade de Iporá tem aproveitado do benefício de isenção e requerido de forma legal o direito de todos aqueles que se enquadram nos parâmetros da lei, desde que a mesma foi criada é notório a sua utilização. A lei Nº 1.744, DE 21/05/2019 traz que para ter direito à isenção referida, o requerente deve apresentar cópias dos seguintes documentos:

I - Matrícula do imóvel;

II - O imóvel objeto da isenção terá que estar cadastrado no Cadastro Fiscal Imobiliário do Município em nome do requerente, seu cônjuge, ascendente ou descendente de primeiro grau;

II - Certidão negativa do Cartório de Imóveis, demonstrando que o imóvel é o único pertencente ao núcleo familiar;

III - Documento comprobatório de que o requerente, seu cônjuge, ascendente ou descendente de primeiro grau reside no imóvel, conforme o caso;

IV – O Município, através da Assistência Social, verificará in loco se o requerente e sua família fazem uso do imóvel para sua moradia, conforme o caso;

V - Documento de identificação do requerente (Cédula de Registro de Identidade - RG ou outro documento hábil);

VI - Cadastro de Pessoa Física (CPF); e

VII - Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo:

a) Diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);

b) Estágio clínico atual;

c) Classificação Internacional da Doença (CID)

d) Carimbo que identifique o nome e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM).

A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU, não desobriga o contribuinte do pagamento de demais taxas municipais. O benefício quando concedido, será válido por 1 (um) exercício fiscal e será gozado no exercício subsequente ao da solicitação. Após o gozo do benefício por 1 (um) exercício fiscal, poderá a isenção ser novamente requerida, nas mesmas condições especificadas acima. O benefício cessará automaticamente quando deixar de ser requerido. Para obtenção do benefício, o requerente deverá apresentar requerimento solicitando tal concessão, sendo realizado uma solicitação para a concessão de cada benefício (isenção de IPTU).

METODOLOGIA

A pesquisa utilizada para elaboração do resumo teve como fundamento a busca de informações em fontes confiáveis, como sites governamentais e organizações especializadas em direito. Foram utilizadas palavras-chave específicas relacionadas à lei em questão para encontrar artigos, notícias e comentários que explicavam a sua aplicação e interpretação. Em seguida foram analisados os textos encontrados e selecionados as informações mais relevantes para a pesquisa como por exemplo a finalidade da lei, os direitos e deveres, entre outras informações importantes para a compreensão da lei. Como resultado, é possível compreender o contexto em que a lei foi criada e como ela é aplicada na prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Iporá ao criarem a Lei 1.744 de 21 de maio de 2019 buscou não apenas beneficiar aqueles que possuem doenças incuráveis, mas também a família de tais pessoas, visando melhorar a qualidade de vida de ambos e mostrando que a administração pública da cidade se importa com aqueles que enfrentam tamanha dificuldade, podendo assim a cada vez trazer melhorias e reconhecimento ao cidadão iporaense. É possível ao observar a lei em si que a mesma foi elaborada com maneiras que facilitam o requerimento do benefício, feita com menos burocracia para que não houvesse dificuldade na aplicação aos detentores do direito, assim os cidadãos acabam não enfrentando obstáculos para fazerem a solicitação e a execução da lei.

REFERÊNCIAS

DIRECIONAL. **O que é IPTU: saiba tudo sobre esse imposto.** Disponível em: < <https://direcional.com.br/blog/financas/o-que-e-iptu/> > Acesso em: 09, de junho de 2023.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE IPORÁ/GO. **LEI Nº 1.744, DE 21/05/2019.** Disponível em: < <https://leismunicipais.com.br/a1/go/i/ipora/lei-ordinaria/2019/174/1744/lei-ordinaria-n-1744-2019-dispoe-sobre-a-isencao-de-imposto-predial-e-territorial-urbano-iptu-ao-contribuinte-diagnosticado-com-neoplasia-maligna-cancer-e-de-portadores-de-doencas-raras-e-ou-incuraveis-que-esteja-em-tratamento-e-da-outras-providencias?r=p> > Acesso em: 09 de junho de 2023.

SILVA, Mayara. **Isenção de IPTU.** Jus Brasil. Disponível em: < <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/isencao-de-iptu/799866069> > Acesso em: 09 de junho de 2023.